

ИВЛИЕВА Ольга Васильевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор геологических наук, профессор; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

ПЕРЕПЕЧАЕВА Елена Александровна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
аспирант; e-mail: elena.perere4aeva@yandex.ru*

ПРИМЕНЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Статья раскрывает вопросы и перспективы развития экологического туризма – одного из важных направлений развития туризма на природных охраняемых территориях. Экологический туризм является импульсом для экономического роста в регионе и имеет большое социально-культурное значение. Экологический туризм имеет большой потенциал развития в Кавказском биосферном заповеднике. Он позволяет туристам приобщиться к природе и получить запоминающуюся возможность взаимодействия с уникальными природными объектами. Опыт развития доступной инфраструктуры на особо охраняемых территориях по всему миру, показывает, что данное направление востребовано. Создание доступной среды на территории Кавказского заповедника, позволит привлекать большее количество туристов, дополнительные инвестиции в развитие и инфраструктуру заповедника, а также будет выполнять познавательную, социализирующую и реабилитационную функцию для туристов с особенностями здоровья. В настоящее время на территории Кавказского заповедника уже реализовано несколько проектов развития массового экологического туризма. Обустроенные маршруты имеют протяжённость 450 км. Благодаря обширным благоприятным природным территориям и прилагаемым усилиям раскрывается возможность развития инклюзивного туризма в заповеднике. В последнее время можно темпы формирования доступной среды на территориях природных охраняемых территорий заповедника значительно возросли, в частности, созданы маршруты, доступные для всех категорий туристов. Кавказский заповедник является одним из примеров развития инклюзивного экотуризма на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: инклюзивные технологии, экологический туризм, особо охраняемые природные территории, национальные парки, заповедники, кордоны заповедника, инклюзивный туризм, доступная среда

Для цитирования: Ивлиева О.В., Перепечаева Е.А. Применение инклюзивных технологий в экологическом туризме на территории Кавказского биосферного заповедника // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 134–143. DOI: 10.5281/zenodo.10428814.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 декабря 2023 г.

Olga V. IVLIEVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geology, Professor; e-mail: ivlieva.o@mail.ru*

Elena A. PEREPECHAEVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
Postgraduate Student; e-mail: elena.perepe4aeva@yandex.ru*

INCLUSIVE TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: THE CASE OF CAUCASIAN BIOSPHERE RESERVE

Abstract. *The article reveals the issues and development prospects for ecological tourism, one of the important directions of tourism development in natural protected areas. Ecotourism is an impetus for economic growth in the region and has great socio-cultural significance. Ecotourism has a great development potential for the Caucasian Biosphere Reserve. Ecotourism allows tourists to join nature and get a memorable opportunity to interact with unique natural objects. The experience of developing accessible infrastructure in reserves around the world shows that this area is in demand. Creating an accessible environment on the territory of the Caucasian Reserve will involve more tourists. It will attract additional investments in the development and preservation of the reserve. It will also perform cognitive, socializing and rehabilitation functions for tourists with health problems. Currently, several projects for the development of mass ecological tourism have already been implemented on the territory of the Caucasian Reserve. Equipped routes today have a length of 450 km. Thanks to the vast favorable natural territories and the efforts made, the possibility of developing inclusive tourism in the Caucasian State Biosphere Reserve is revealed. Recently, we can see the growth rates of the formation of an accessible environment in the territories of the natural protected areas of the reserve. Namely, the creation of routes accessible to all categories of tourists. The Caucasian Nature Reserve is one of the examples of the development of inclusive ecotourism on the territory of the Russian Federation.*

Keywords: *inclusive technologies, ecotourism, specially protected natural areas, national parks, nature reserves, reserve cordons, inclusive tourism, accessible environment*

Citation: Ivlieva, O. V., & Perepechaeva, E. A. (2023). Inclusive technologies in ecotourism: The case of Caucasian Biosphere Reserve. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 134–143. doi: 10.5281/zenodo.10428814. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) получил развитие в мире в основном экологический туризм. Экологический туризм является одним из векторов обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий. В настоящее время развитие экологического туризма превратилось в одно из приоритетных направлений сферы туризма в мире. Северный Кавказ имеет высокую численность охраняемых природных территорий и даёт возможность широкого диапазона эмпирического исследования. На Северном Кавказе расположено 15 заповедников. Посещаемость туристам и этих природных объектов растёт с каждым годом. Интерес, вызванный экологическим туризмом, нашёл отражение в росте туристского потока на данную территорию. Количество посетителей заповедников и национальных парков в России в 2022 г. составило 13 975 тыс. И нужно отметить, что показатель посещаемости ООПТ был превышен в сравнении с 2021 г. на 40%.

На Северном Кавказе самым посещаемым популярным местом для туристов стал Кисловодский национальный парк, его посетило более 5 млн чел. Не менее популярным является Сочинский национальный парк, его посещают около 2 млн туристов. Высокая численность туристов была отмечена в Кавказском заповеднике (552 тыс.), Ялтинском горнолесном заповеднике (273,5 тыс.) и национальном парке «Приэльбрусье» (213 тыс.). Кавказский заповедник вместе с Сочинским национальным парком занимают второе место на Кавказе по посещаемости.

Туризм является растущим сектором экономики России. Развитие отрасли направлено на увеличение въездного потока, привлечение туристов из-за рубежа. Однако из-за пандемии COVID-19 были введены ограничения, границы были закрыты. Это повлияло на сокращение числа путешествий из-за нежелания или невозможности туристами выполнять данные требования. Дальнейшая напряжённая обстановка, вызванная конфликтом с Украиной, повлёкшая

за собой специальную военную операцию (СВО), усугубила ситуацию, и туризм в России переориентировался на внутренние направления.

Инклюзивный туризм в сфере сложившихся обстоятельств имеет в настоящее время особую значимость. Так как в результате СВО, большое количество людей получают травмы, ранения, которые приводят к определённым ограничениям по здоровью или инвалидности. В сфере этих событий инклюзивные технологии обретают особую актуальность развития во многих видах туризма, в том числе и в экологическом. Инклюзивный туризм в данном случае помимо познавательного содержания, может нести реабилитационный характер, включая как посещение санаториев, реабилитационных центров, так и самостоятельные путешествия, либо приобретение турпродукта в агентстве.

Получая полноценную туристскую услугу, люди, имеющие особенности здоровья, находятся в положительном психоэмоциональном состоянии, получают положительный опыт путешествий. Это позволяет убрать барьер и страх по отношению к другим видам туризма, раздвигает границы человеческих возможностей для таких людей.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Экологический туризм способствует экономическому развитию коренных народов, населяющих регионы, где он развивается, а также способствует сохранению природных ресурсов и несёт воспитательную функцию, прививая любовь и бережное отношение к природе родного края [7]. Очень важной функцией экотуризма является сохранение биоразнообразия природных комплексов и увеличение численности животного мира [8]. Этот вид туризма является одним из самых популярных на сегодняшний день [9, 10, 14].

По мнению Гёсслинга и Шейвенса, экологический туризм способствует устойчивому и социально-экономическому развитию территории, росту благосостояния местного населения, а не только удовлетворяет потребности людей в общении с природой, обогащает

туристов экологическими знаниями, формируя толерантное отношение к культуре и традициям местного населения. Экотуризм на сегодняшний день – также активно исследуемое направление развития туристической индустрии [1, 5, 19].

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), как правило, охватывают самые живописные и интересные с познавательной точки зрения места планеты, и именно с ними связано развитие экотуризма и функционирование сети экологических троп и маршрутов [1, 2, 4].

Дискуссия и результаты исследования

Кавказский государственный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России, в 2024 г. ему исполнится 100 лет. Заповедник относится к объектам Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также имеет статус биосферного. По своей площади он является вторым в Европе. Основные площади заповедника находятся на северном склоне Главного Кавказского хребта и частично на южном склоне. Очень разнообразен и богат животный и растительный мир заповедника. Основной деятельностью заповедника было восстановление и сохранение популяции зубра на Кавказе. Сегодня численность зубров составляет 1150 голов.

Благодаря большому ландшафтному разнообразию очень богат животный и растительный мир заповедника. Более полутора тысяч видов высших растений насчитывает видовой состав Кавказского биосферного государственного заповедника. Многие из этих видов являются реликтами, пережившими и сохранившимися после ледникового периода. Почти 20% видов растений составляют эндемики – те виды, которые характерны только для Кавказа.

Кавказский заповедник является уникальным природным комплексом, охватывающий территорию высотных поясов гор Кавказа от субтропиков до вечных снегов. Типично горные ландшафты получили развитие от 200–300 м до 3500 м над ур. м. Рельеф заповедника имеет очень большую расчленённость. Здесь можно увидеть остроконечные вершины с

крутыми скальными склонами или покрытые осыпями достигающие 3000 и более метров. Вершины их зачастую покрыты снегом и частично ледниками.

В нижнем поясе господствуют широколиственные леса, основные виды деревьев – это бук, граб, клён, ясень и дуб. Дуб преобладает на этой территории и занимает около 20% лесных площадей. Реликтовым видом этих лесов является каштан. В тенистых влажных ущельях прячется другой реликт – самшит, часто увитый свисающим лишайником, покрытый мхом, что придаёт сказочный вид этим лесным территориям. С высотой, ближе к отметке 1000 м над ур. м., в основном преобладает бук с примесью хвойных видов, таких как пихта и ель. Деревья в лесу перевиты лианами, что придаёт большую живописность этим лесам.

На отметках высоты 1800–2000 м над ур. м. проходит часто граница этих лесов и выше господствует криволесье. Основными породами здесь являются берёза и клён, изредка рябина. Склоны гор с уровня 2000 м покрыты субальпийскими лугами. Высокотравные луга очень живописны, здесь сосредоточено много растений, внесённых в Красную Книгу России и Краснодарского края: лилии, горец, васильки и пр. На высоте 2500 м господствует альпийское разнотравье, где большие площади заняты Кавказским рододендроном. Выше отмечаются обнажения скал и осыпи, кое-где покрытые мхами и лишайниками. С высоты 3000 м начинается пояс снегов и на отдельных участках – ледников. Очень многие виды растений занесены в Красную книгу России, это: инжир обыкновенный, ятрышник пурпурный, лилия кавказская, тюльпан Липского, анакамптис пирамидальный, несколько видов орхидей, офрис водоносный, и многие другие.

Здесь берут начало многие крупные реки Кавказа: Белая, Лаба Большая и Малая, Шахе, Мзымта. На заповедной территории находится более 130 живописных озёр. Северный склон Кавказа на территории Кавказского заповедника лежит в умеренно-континентальном климате, которому присуща холодная зима и

тёплое умеренно-влажное лето. На южном склоне господствует субтропический климат – тип климата с жарким летом и относительно тёплой, мягкой зимой.

Животный мир Кавказского заповедника очень разнообразен, он насчитывает около 60 видов млекопитающих и более 130 видов птиц. Одним из самых ценных видов животного мира Кавказского заповедника является зубр. Кавказские зубры в нач. XX в. были истреблены полностью, и лишь после Второй мировой войны было решено восстановить популяцию путём переселения зубров из заповедника Беловежская пуца. В настоящее время их местом обитания являются Кишинский и Умпырский кордоны заповедника. Это чудные по красоте места в долине р. Малой Лабы, являются безлюдными, и этими территориями любуются лишь туристы, проходящие через кордон Умпырь в пос. Красная Поляна и далее к морю. В заповеднике многочисленны многие животные: лесная куница, серна, тур, медведь, благородный олень и другие. Из птиц ценными видами являются горная индейка, тетерев, дрозды черный и певчий, щеглы, зяблики, сойки, дятлы, славки и целый ряд других птиц. Самые редкие и ценные виды животных занесены в Красную книгу России и международную Красную книгу. Наиболее редкие животные – это кавказская гадюка, эскулапов полоз и кавказская крестовка.

Одним из самых посещаемых уголков Кавказского заповедника является Тисо-Самшитовая роща. Она располагается на склоне горы Ахун, недалеко от г. Сочи, в Хостинском районе. Это уникальный участок реликтового субтропического леса, занимающий более 300 га. Основными породами деревьев, образующими этот уникальный участок леса, являются самшит и ягодный тис. Некоторые деревья имеют возраст более 2000 лет. На этом участке леса можно увидеть до 400 разных видов растений, обитающих в субтропиках и соседних климатических зонах. Эта роща не только интересна своей растительностью, но и славится красивейшими ландшафтами, живописными

уголками природы. Это гигантские скальные разломы, отвесные высокие скалы, перекаты красивой горной реки. К сожалению, в 2014 г. в этот удивительный уголок природы вселилась самшитовая огневка, и целый ряд деревьев пострадали от этого паразита. В реликтовой роще проложено три экологических маршрута протяжённостью от 800 м до 5 км, позволяющие туристам познакомиться с особенностями природы этого уникального места. Самым популярным является маршрут «Малое кольцо», который имеет протяжённость 1,6 км и позволяет посетителям окунуться в зелёный полумрак доисторического леса.

Удивительное сочетание на территории Кавказского заповедника горных ландшафтов и климатических зон делает эту территорию идеальным местом для развития экологического туризма. В самых интересных, живописных участках заповедника проложены экологические тропы и маршруты. Обустроенные маршруты на сегодняшний день имеют протяжённость 450 км. Часть из них уже доступна туристам, имеющим ограничения по здоровью.

В последнее время инклюзивный туризм является одним из наиболее актуальных направлений развития во всём мире. Всё больше организаций в сфере туризма стараются сделать туризм доступным для всех категорий граждан, не зависимо от их физических или ментальных возможностей. Экотуризм в этом отношении может оказывать многостороннее влияние. Открывая туристам неизведанный мир природы, он выступает как образовательный, научно-познавательный, так и выполняет реабилитационную функцию, оказывая положительное влияние на психоэмоциональное состояние туристов, в том числе с особенностями здоровья. Несмотря на растущий спрос со стороны туристов с инвалидностью к возможности совершать путешествия в природные зоны заповедных территорий, не везде, к сожалению, такая возможность может быть реализована.

Инклюзивный туризм, независимо в какой территориальной зоне он развивается,

предполагает наличие доступной инфраструктуры, а именно – возможности совершить путешествие, посетить экскурсию или определённый объект, не встречая на пути препятствий, барьеров. Если это касается городской среды, то в настоящее время действует государственная программа «Доступная среда», которая позволяет планомерно решать вопросы доступности, включая туристские объекты¹. Благодаря данной программе объекты, на которых производились капитальные ремонтные работы, вводились в эксплуатацию по определённым критериям. Которые отвечают требованиям доступности. Обычно это применение «универсального дизайна» или «разумного приспособления». На территориях заповедников и прочих особо охраняемых природных территориях задача обстоит намного сложнее. Так, посещение природных объектов, не имеющих доступной инфраструктуры, туристами с особенностями здоровья, а также маломобильными группами, может вызвать, как физиологические, так и когнитивные трудности.

Однако, есть множество примеров успешных практик из зарубежного опыта. Одним из таких примеров является национальный парк Сан-Мауриси в Испании. Национальный парк локализуется в Каталонии. На территории парка огромное разнообразие флоры и фауны. Вокруг парка находится 200 высокогорных озёр и множество ручьёв, а горные вершины достигают 3000 м. Для решения проблем доступности для людей с инвалидностью, вызванных географическим положением, Национальный парк запустил проект «Тренкан Барререс». Проект направлен на гарантированную доступность в парк всем категориям туристов включая туристов с инвалидностью и маломобильные группы. Проект использует всесторонний подход для улучшения доступности национального парка: во-первых, он направлен на то, чтобы гарантировать доступность

различного оборудования и инфраструктуры, таких как информационные центры, зарезервированные парковочные места, пандусы, доступные туалеты или зоны ограниченного доступа для посетителей, к которым можно добраться на автомобиле. В дополнение к этому проект предполагает адаптацию различных инфраструктур, создание новых адаптированных и доступных материалов, а также обучение персонала для индивидуального подхода и оказания высококачественных услуг [18].

Наряду с физической доступностью, инклюзивный туризм должен также учитывать уникальные потребности различных посетителей. Например, людям с нарушениями слуха или зрения могут потребоваться другие условия проживания, чтобы в полной мере получить туристскую услугу. Необходимо оснащение маршрута специальным тактильным обозначением, мнемосхемами, табличками с текстом брайля, аудио- и световое оповещения. В некоторых природных заповедниках уже есть успешные практики развития инклюзивного туризма. Для туристов с особенностями здоровья здесь проводятся ознакомительные туры на льготных условиях, позволяющие приобщиться к природе. Также такие ознакомительные мероприятия направлены на популяризацию экологического туризма среди данной целевой аудитории. Это позволит внести на ментальную карту туриста с инвалидностью дополнительные территории, доступные для посещения.

На территории Российской Федерации экологический туризм также является растущим сектором в экономике. Развитием доступной инфраструктуры на территории заповедников занимаются на административном уровне и лоббируется в органах государственного управления. Развитие доступной инфраструктуры, а также создание маршрутов, позволит расширить целевую аудиторию. Уже реализованы некоторые проекты на территории

¹ Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Официальный сайт АО «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/561260503>: (Дата обращения: 15.07.2023).

ряда особо охраняемых природных объектов, позволяющие посещать объекты туристам с особенностями здоровья [7]:

- Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Краснодарский край;
- Национальный парк «Себежский» Псковская область;
- Национальный парк «Куршская коса», Калининградская обл.;
- Национальный парк «Красноярские Столбы», Красноярский край;
- Национальный парк «Русский Север», Вологодская обл.;
- Национальный парк «Зюраткуль», Челябинская обл.;
- Национальный парк «Таганай», Челябинская обл.²

Инклюзивный туризм предполагает не только развитие доступной инфраструктуры. Необходимо формировать доступность и информационную, и экономическую, а также уделять особое внимание обучению персонала, что позволит гарантировать понимание потребностей всех посетителей и способность обеспечить гостеприимную и поддерживающую обстановку.

Развитие инклюзивного туризма предполагает развития доступной среды, включающей экономическую, информационную, коммуникационную, архитектурную доступность. Создание доступной среды на территории ООПТ пойдёт на пользу не только туристам, имеющим инвалидность, а всем гражданам, желающим посетить данную локацию. Например, преобразование природного заповедника в более доступный для посетителей в инвалидных колясках, может облегчить посещение его пожилыми людьми и семьями с маленькими детьми, а также туристам, имеющим общие заболевания, не несущие инвалидность, но отражающиеся на самочувствии человека.

Хотя преимущества инклюзивного туризма очевидны, всё ещё остаётся много проблем, которые предстоит преодолеть. Одним из самых больших препятствий является отсутствие финансирования для адаптации объектов и инфраструктуры. Многие природные заповедники управляются с ограниченными бюджетами, и часто бывает трудно определить приоритеты улучшения доступности. Однако есть много примеров успешных проектов, которые были реализованы с помощью партнёрств и поддержки сообществ [16].

Развитие инклюзивного туризма на ООПТ обеспечит равные возможности для получения туристской услуги, тем самым выполнив требования законодательства по соблюдению прав инвалидов и обеспечив равные возможности большему числу людей. Так инклюзия в туризме раскрывает потенциал для преобразования туристической индустрии и продвижения более успешных практик. Создавая гостеприимную и безбарьерную среду для всех посетителей, можно гарантировать, что у каждого будет возможность познакомиться с заповедными природными зонами, одновременно способствуя усилиям по сохранению этих территорий.

Ещё одним фактором, влияющим на данную ситуацию, является информационная доступность. В эпоху цифровизации есть возможность посетить онлайн экскурсии, музеи, ознакомиться с культурой, бытом и памятниками архитектуры. Дистанционно. Это становится привычным и не вызывает столь ярких эмоций. Туристы хотят новых и более ярких впечатлений, вследствие чего развиваются креативные подходы в сфере туризма. И инклюзивный туризм здесь не исключение. Креативный подход в инклюзивном туризме позволит не только разнообразить предоставляемые услуги, но и решить базовые потребности при предоставлении услуг для туристов с инвалидностью.

Кавказский биосферный заповедник

² Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оф. сайт. URL: https://www.mnr.gov.ru/press/news/zapovedniki_i_natsionalnye_parki_adaptiruyut_turistskuyu_infrastrukturu_dlya_posetiteley_s_ograniche/?special_version=Y (Дата обращения: 15.07.2023).

является одним из успешных примеров применения креативных технологий для развития инклюзивного туризма на своих угодьях. Отвечают требованиям доступности для туристов с инвалидностью следующие объекты:

- Хостинская тисо-самшитовая роща;
- Дендрологический парк (Адлер);
- Эко-центр (Красная Поляна).

Согласно статистическим данным за 2022 г., территорию Кавказского заповедника посетили 563 тыс. туристов, из них около 15 тыс. – люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также маломобильные группы населения. Это такие категории туристов, как люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, нарушением слуха, а также относящиеся к категории туристов с общими заболеваниями, туристы «серебряного возраста», мамы с маленькими детьми. Руководство парка работает над возможностью расширения доступности инфраструктуры, вследствие чего была обследована тропа «Южные культуры». Для получения объективной оценки были приглашены эксперты городских организаций по работе с инвалидами. По результатам оценки было выдано заключение и сформулированы рекомендации по возможному разумному приспособлению тропы под потребности этих категорий туристов. А также рекомендации, которые в дальнейшем помогут избежать ошибок при возведении новых объектов. Было выдано заключение, все рекомендации и замечания были приняты и в дальнейшем учтены при возведении новых объектов. Отдельное внимание уделялось созданию санитарных комнат, которые бы отвечали всем требованиям доступности. Расположены они у одного из входов в эко-центр «Лаура».

Доступная среда Кавказского заповедника находится в постоянном процессе развития. Реализуются проекты по развитию коммуникаций, к которым относится создание новых мнемосхем, роликов с тифлокомментированием, аудиогидов. Так креативные технологии позволяют сделать туристскую услугу

доступной для людей с инвалидностью в полной мере.

Одним из примеров применения креативных технологий является эко-тропа «Тропа чувств», отвечающая всем необходимым нормам доступности. При создании данного маршрута были применены интерактивные элементы и объекты. «Тропа чувств» открыта в 2022 г. и расположена в эко-центре «Лаура». Протяжённость тропы составляет ок. 300 м. При создании каждого из объектов на маршруте одним из важных критериев являлось возможность интуитивного понимания. Так, например, объект «Ухо гор» – это возможность услышать звуки природы. Задействовать чувство осязания позволяет локация «Лесной ксилофон». На маршруте находится «Тактильная тропа», позволяющая ощутить разнообразие фактур природных материалов. По данному маршруту выделены специальные зоны отдыха для уединения и расслабления. Эко-центр позволяет всем категориям туристов – и условно здоровым, и имеющим инвалидность, задействовать различные органы чувств и приобщиться к природе.

Заключение

Уникальный природный объект – Кавказский биосферный заповедник – охватывает склоны Кавказских гор от субтропических лесов до вечных снегов и ледников. Животный и растительный мир заповедника очень разнообразен и богат реликтовыми и эндемичными видами. Многочисленные реки, ручьи, озёра придают горному ландшафту живописный неповторимый вид. Такое сочетание красивых ландшафтов от субтропических лесов до альпийских и субальпийских высокогорных лугов, наличие многочисленных водных объектов, разнообразие растительных сообществ делают заповедник идеальным местом для организации познавательного и экологического туризма. В самых живописных и интересных местах проложены и обустроены 16 эколого-туристических маршрутов общей протяжённостью более 450 км.

Любое преобразование территории

заповедника возможно только при соблюдении определённых норм и СНИПов. В связи с этими факторами и особенностями географического положения не всегда и не на всех локациях Кавказского заповедника представляется возможным создать безбарьерную инфраструктуру. Необходимо время для планомерного преобразования.

Развитие креативных технологий играет положительную роль в развитии инклюзивного туризма, позволяет привлечь внимание целевой аудитории. Для туристов, имеющих

какие-либо ограничения по здоровью, креативные технологии являются важным инструментом в создании туристского продукта, отвечающего критериям доступности. Однако развитие данного формата экологических центров для посещения всеми людьми, независимо от их физического или ментального состояния, выполняет одну из стратегических задач заповедника, а именно – позволяют снизить нагрузку с туристических маршрутов и акцентировать внимание посетителей на рекреационных объектах.

Список источников

1. Бровка П.Ф., Фомина Н.И. История создания национального парка сеть в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // География и природные ресурсы. 2008. №29. С. 221-225.
2. Дорофеев А.А., Богданова Л.П., Хохлова Е.Р. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №4. С. 38-47.
3. Завадская А.В. Оценка эколого-туристического потенциала природы. Памятники Камчатского края // Вестник Московского ун-та. Сер. 5. География. 2010. №3. С. 28-34.
4. Ивлиева О.В. Современное состояние и перспективы развития экологического туризма в Ростовской области // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №3(95). С. 165-176.
5. Ивлиева О.В., Хибухина Т.Ю. Геоэкологическая оценка памятников природы Ростовской области в целях развития экологического туризма // Проблемы региональной экологии. 2017. №4. С. 70-75.
6. Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции развития // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. Вып.5-1(47). С. 100-105.
7. Джанджугазова Е.А. Развитие экологического туризма на территориях национальных парков России // Российские регионы: взгляд в будущее. 2019. №1. С. 11-18.
8. Chakraborty A. Does nature matter? Arguing for a biophysical turn in the ecotourism narrative // Journal of Ecotourism. 2019. Vol.18. Pp. 243-260.
9. Das M., Chatterjee B. Ecotourism: A panacea or a predicament? // Tourism Management Perspectives. 2015. Iss.14. Pp. 3-16.
10. Drumm A., Moore A., Soles A., Patterson C., Terborgh J.E. Ecotourism Development: A Manual for Conservation Planners and Managers. Vols. 1, 2. Arlington: Nature Conservancy, 2004.
11. Gössling S. Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? // Ecological Economics. 1999. Iss.29. Pp. 303-320. DOI: 10.1016/S0921-8009(99)00012-9.
12. Orams M.B. Towards a more desirable form of ecotourism // Tourism Management. 1995. Iss.16. Pp. 3-8.
13. Scheyvens R. Ecotourism and the empowerment of local communities // Tourism Management. 1999. Iss.20. Pp. 245-249. DOI: 10.1016/S0261-5177(98)00069-7.
14. Stronza A. The Economic Promise of Ecotourism for Conservation // Journal of Ecotourism. 2007. Vol.6. Iss.3. Pp. 210-230. DOI: 10.2167/joe177.0
15. Surendran A., Sekhar C. A comparative analysis on the socio-economic welfare of dependents of the Anamalai Tiger Reserve (ATR) in India Margin // Journal of Applied Economic Research. 2011. Vol.5. Iss.3. Pp. 361-379.
16. Ruban D.A., Yashalova N.N. e-Review of Russian Ecotourism in International Studies: Limited Literature Contrasts Rich // Resources Tourism Research (eRTR). 2020. Vol.18. Iss.1. Pp. 22-48.

17. World Tourism Organization (2021). Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas – Compendium of Best Practices. Madrid: UNWTO, Pp. 32-35. DOI: 10.18111/9789284422777.

References

1. Brovko, P. F., & Fomina, N. I. (2008). Istorija sozdaniya nacional'nogo parka set' v stranah Aziatsko-Tihookeanskogo regiona [The history of the creation of the national park network in the countries of the Asia-Pacific region]. *Geografija i prirodnye resursy [Geography and natural resources]*, 29, 221-225. (In Russ.).
2. Dorofeev, A. A., Bogdanova, L. P., & Khokhlova, E. R. (2017). Ekoturizm v Rossii: glavnye destinacii i turistskie pribytija [Ecotourism in Russia: main destinations and tourist arrivals]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 38-47. (In Russ.).
3. Zavadsкая, A. V. (2010). Ocenka ekologo-turisticheskogo potenciala prirody. Pamjatniki Kamchatskogo kraja [Assessment of the ecological and tourist potential of nature. Monuments of the Kamchatka Territory]. *Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University]*, 5(3), 28-34. (In Russ.).
4. Ivlieva, O. V. (2021). Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija jekologicheskogo turizma v Rostovskoj oblasti [The current state and prospects for the development of ecological tourism in the Rostov region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3/95), 165-176. (In Russ.).
5. Ivlieva, O. V., Khibukhina, T. Yu. (2017). Geoekologicheskaja ocenka pamjatnikov prirody Rostovskoj oblasti v celjah razvitija ekologicheskogo turizma [Geoecological assessment of natural monuments of the Rostov region in order to develop ecological tourism]. *Problemy regional'noj ekologii [Problems of regional ecology]*, 4, 70-75. (In Russ.).
6. Lapochkina, V. V., Kosareva, N. V., & Adashova, T. A. (2016). Ekologicheskij turizm v Rossii: tendencii razvitija [Ecological tourism in Russia: development trends]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]*, 5-1(47), 100-105. (In Russ.).
7. Dzhandzhugazova, E. A. (2019). Razvitie ekologicheskogo turizma na territorijah nacional'nyh parkov Rossii [Development of ecological tourism in the territories of Russian national parks]. *Rossijskie regiony: vzgljad v budushhee [Russian regions: a look into the future]*, 1, 11-18. (In Russ.).
8. Chakraborty A. (2019). Does nature matter? Arguing for a biophysical turn in the ecotourism narrative. *Journal of Ecotourism*, 18, 243-260.
9. Das, M., & Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A panacea or a predicament? *Tourism Management Perspectives*, 14, 3-16.
10. Drumm, A., Moore, A., Soles, A., Patterson, C., & Terborgh, J. E. (2004). *Ecotourism Development: A Manual for Conservation Planners and Managers*. Vols. 1(2). Arlington: Nature Conservancy.
11. Gössling, S. (1999). Ecotourism: A means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? *Ecological Economics*, 29, 303-320. doi: 10.1016/S0921-8009(99)00012-9.
12. Orams, M. B. (1995). Towards a more desirable form of ecotourism. *Tourism Management*, 16, 3-8. doi: 10.1016/0261-5177(94)00001-q.
13. Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20, 245-249. doi: 10.1016/S0261-5177(98)00069-7.
14. Stronza, A. (2007). The Economic Promise of Ecotourism for Conservation. *Journal of Ecotourism*, 6(3), 210-230. doi: 10.2167/joe177.0.
15. Surendran, A., & Sekhar, C. (2011). A comparative analysis on the socio-economic welfare of dependents of the Anamalai Tiger Reserve (ATR) in India Margin. *Journal of Applied Economic Research*, 5(3), 361-379.
16. Ruban, D. A., Yashalova, N. N. (2020). e-Review of Russian Ecotourism in International Studies: Limited Literature Contrasts Rich. *Resources Tourism Research (eRTR)*, 18(1), 22-48.
17. World Tourism Organization (2021). Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas – Compendium of Best Practices. UNWTO, Madrid. doi: 10.18111/9789284422777.